

O'RTA OSIYODA QOZILIK SUDLARI, ODAT VA SHARIAT QONUN- QOIDALARI SHAKLLANISH TARIXI

Karimova Go`zalxon Rustamjon qizi

QDPI 70220303 – ijtimoiy fanlarni o`qitish metodikasi (tarix) mutaxassisligining 1-
bosqich magistranti

gozalphonrustamovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`rta Osiyo hududida arablar kirib kelishi orqali vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, islom dinining qabul qilinishi, shariat qonun-qoidalari, qozilarning faoliyati tahlil qilindi.

Kalit so`zlar: Qur'oni Karim, fiqh, shariat, huquq, urf-odat, sud, muhtasib, “Hidoya”.

Kirish. Arab xalifaligida o`rta asr Sharqining eng muhim huquqiy tizimlaridan biri hisoblangan musulmon shariat huquqi vujudga keldi va shakllandi. Shariatning ta`siri va faoliyat doirasi faqat Arabiston hududida cheklanib qolmasdan, balki undan tashqari mintaqalarda ham keng quloch yoydi. Islom dini bilan birga shariat normalari Old va O`rta Osiyoda, Shimoliy Kavkaz va Kavkazorti, Sharqiy va G`arbiy Afrika hamda Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyoning qator mamlakatlarida keng tarqaldi. Uning barcha tarmoqlari va muassasalari Arab xalifaligining barcha mintaqalaridagi singari amalga kiritildi va shariat asosiy huquqiy norma tusini oldi.

Movarounnahr ham ma`muriy-hududiy jihatdan arab xalifaligi tarkibiga qo`shib olingan. Uni boshqarish boshqa hududlar kabi xalifaning Xuroson va Movarounnahr bo`yicha noibiga topshirilgan. Movarounnahr dastlab arablar orqali to`g`ridan-to`g`ri boshqarilgan. Noib-amirlar harbiy sohani boshqargan va hududdagi qurolli kuchlarni idora etgan. Maxsus yollanma otryad (mufriza)lar muhtasiblar tomonidan boshqarilib, politsiya xizmatini bajargan. Amirlarga o`z navbatida markaziy moliya boshqarmasining mahalliy apparati bo`ysungan.[1]

Odil sudlov faoliyatida ulamolarning imtiyozlari yuqori bo‘lgan. Amirlar va ularning amaldorlari dunyoviy hokimiyat namoyandalari bo‘lsalarda, rasman sud faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega bo‘lmaganlar.

Davlat boshlig‘i bo‘lgan Xalifa oliy sud hisoblangan (Qozi ul- quzzot). U har qanday ishni ko‘rib chiqish va hukm chiqarish vakolatiga ega bo‘lgan. [2] Ammo, amalda bu holat juda kam uchraydi. Taniqli ulamolar hay‘ati haqiqiy oliy sud hisoblanib, ayni paytda, huquqshunoslar sifatida tan olinganlar. Ular Xalifa nomidan ish ko‘rib, qozilarni va maxsus vakolatlarga ega bo‘lgan mansabdorlarni tayinlaganlar. Maxsus vazifadorlar joylardagi qozilar faoliyatini nazorat qilganlar. Qayd etilgan har ikkala amaldorlar ham ruhoniylar namoyan- dalaridan tayinlangan.

Qozilarning vakolatlari nihoyatda keng bo‘lib, ular barcha turdagi sud ishlarini muhokama qilganlar, sud hukmlarining ijrosini nazorat qilganlar, mahkum etilganlarning jazo o‘tash joylari ustidan kuzatuv o‘rnatganlar, vasiyatnomalarni tasdiqlaganlar va yerdan foydalanishning qonunga muvofiqligini tekshirganlar.

Sud qarorlari va qozining hukmlari asosan qat‘iy bo‘lib, shikoyatga o‘rin qoldirmagan. Xalifaning o‘zi yoki uning vakolati vakillarigina istisno ravishda qozining qarorini o‘zgartira olganlar. G‘ayrimusulmon aholi odatda o‘zlarining ruhoniylari tomonidan muhokama qilinganlar.

Shariat (arabcha) – to‘g‘ri yo‘l, ilohiy yo‘l, qonunchilik ma‘nolarini anglatib, islom diniy huquq tizimidir. Unda sof huquqiy masalalardan tashqari, axloqiy normalar va amaliy diniy talablarga ham qonuniy ruh singdirilgan. Shariat bo‘yicha ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish Qur‘oni Karim asosida amalga oshirilgan. Shariatda ashyo va turli xildagi mulkiy munosabatlarga tegishli normalar ham muhim o‘rin tutadi. Musulmonlar alohida turdagi ba‘zi narsalarga mulkiy egalik qilish huquqidan qisman mahrum etilgan. Bular: havo, dengiz, sahro, masjid va shunga o‘xshashlar. Bundan tashqari, musulmonlar uchun harom hisoblangan may, cho‘chqa go‘shti, islom aqidalariga zid kelgan kitoblar va boshqalar ham taqiqlangan. Bunday harom narsalar zabt etish paytlarida tag tomiri bilan quritib yuborishga harakat qilingan.

VIII asrdan e’tiboran turli musulmon huquqiy maktablari shakllana boshlagan. XII asrga kelib musulmon huquqi nazariyasining to‘la shakllanishi ushbu huquq tizimini tarkibiy qismlarga bo‘lish, uning normalarini tasniflash masalalariga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Amaliyotda u yoki bu masalani hal qilishda asosiy manbalarda tegishli qoida bo‘lmasa, masala hal qilinayotgan hududda hukmronlik qilayotgan musulmon huquqi maktabi ta’limotiga, yirik huquqshunos olimlarning asarlariga shu mintaqada keng tarqalgan tayanib hukm yoki qaror chiqarish qoidaga aylandi.[3]

O‘rta Osiyo qadimdan ilm-fan taraqqiy etgan mintaqalardan biri bo‘lgan. Bu o‘lkada buyuk allomalar, Burhoniddin Marg‘inoniy, Abu Lays Samarqandiy, Abu Zayd Ubaydullo ibn Umar ibn Iso Qoziy Dabusiy, Abulfath Muhammad ibn Mahmud ibn Husayn ibn Ahmad Ustrushaniy, Faxriddin Qozixon, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad Shoshiy, yetishib chiqib, jahon sivilizatsiyasiga munosib hissa qo‘shganligini butun e’tirof etadi. Islom dini kirib kelganidan so‘ng, diniy ta’limotlar qatorida fiqh ilmi ham rivoj topdi. Fiqh (arabcha — bilish, tushunish) — musulmon huquqshunosligi, shariat qonun qoidalarini ishlab chiqish bilan shug‘ullanuvchi islom ta’limotining bir sohasi hisoblanadi. Fiqh so‘zi dastlab, Qur’oni Karim va hadislarda atama sifatida qo‘llanilgan. Zayd ibn al-Hasanning “Majmu’ al-fiqh”, Molik ibn Anasning “al-Muvatta’”, Ibn Hanbalning “al-Musnad” kitoblari fiqhga oid dastlabki asarlar hisoblanadi.

X asrga kelib fiqh ilmi fan sifatida shakllandi. Aynan shu davrda, Movarounnahrda Burhoniddin Marg‘inoniy, Abu Lays Samarqandiy, Abu Zayd Ubaydullo Dabusiy va boshqa buyuk fiqhshunos olimlar yektishib chiqqan. Fiqh ilmi islom huquqshunosligi sifatida ikki sohaga — shariat manbalarini ishlab chiqish (usul al-fiqh) va shariatni tayin sohalariga tatbiq etish (furu’ al-fiqh)dan iborat bo‘lgan. O‘rta asrlarda va yangi davrda fiqhga oid asarlar orasida fatvo to‘plamlari ko‘paydi. Al-Kuduriyning “Muxtasar”, Qozixonning (1196 y. vafot etgan) “Fatovo”, Burhoniddin Marg‘inoniyning “Hidoya”, Ibn Bazzozning “Fatovo” asarlari bunga misol bo‘ladi. Ular ichida “Hidoya” asari hanafiylik mazhabida katta shuhrat qozongan amaliy qo‘llanmadir.

O‘rta Osiyoda fiqh sohasini rivojlanishida Burhoniddin Marg‘inoniyning o‘rni beqiyos hisoblanadi. Buyuk faqih va imom 1123-yilda Rishtonda tavallud topgan. Dastlab otasi Abubukr ibn Abduljalildan, so‘ng buyuk alloma Simom Bahouddin Ali ibn Muhammad Asbijobiydan tahsil olgan. Movaraunnahrni ko‘plab shaharlariga borib islomiy ta‘lim oldi va faqih sifatida nom chiqardi, shayxulislom darajasiga yetdi. U Al-Kuduriy va Muhammad ash-Shayboniy asarlarini o‘rganib, “Bidoyat ul-mubtadi” (“Boshlovchilar uchun qo‘llanma”) asarini yozdi. Ammo bu asarni foydalaniuvchilar amaliy jihatdan qo‘llashi juda qiyin edi. Shu sababli, u “Kifoyat ul-muntahiy” (“Yakunlovchilar uchun tugal ma‘lumot”) nomli asar yozdi. Keyinchalik bu kitob asosida “Kitob al-Hidoya” asarini yaratdi. “Hidoya”da huquqiy masalalarning yechimi dastlab yirik fiqh olimlari fikrlarining bayoni va unga boshqa mualliflar e‘tirozlari yoki qo‘shilishlarini izhor etish yo‘li bilan berilgan. Ana shu obro‘li mualliflar fikrlaridan kelib chiqib, muayyan masalada eng ma‘qul yechimni tanlab olish yo‘liga amal qilingan. Shu tariqa unda qonunning aynan ifodasigina emas, balki uning mukammal sharhi ham asoslab keltiriladi.

“Hidoya” to‘rt juzdan iborat bo‘lib, birinchi juzga ibodat masalalari kiritilgan, bular: tahorat, namoz, ro‘za, zakot va haj kitoblaridir. Ikkinchi juzga nikoh, emizish, taloq, qullarni ozod qilish, topib olingan bolaning nasabini aniqlash, topib olingan narsa, qochib ketgan qullar, bedarak yo‘qolganlar, sherikchilik va vaqf mulki kabi masalalar kiritilgan. Uchinchi juzda esa oldi-sotdi, pul muammolari, kafolat, pulni birovga o‘tkazish, qozilarning vazifalari, guvohlik, berilgan guvohlikdan qaytish, vakolat, da‘vo, iqror bo‘lish, sulh, bir ishda pul bilan sherik bo‘lish, pulni saqlashga berish, qarz berish, sovg‘a, ijara, muayyan shart asosida cheklangan ozodlik berilgan qullar, voliylik (patronat), majbur qilish, homiylik, qisman ozod bo‘lgan qullar va bosqinchilik xususidagi masalalar o‘rin olgan. To‘rtinchi juzda esa shafolat, meros taqsimlash, dehqonchilik hamda bog‘dorchilik xususida shartnoma, qurbonlikka so‘yiladigan jonzod haqida, umuman qurbonlik qilish haqida, shariatga zid yomon narsalar haqida, tashlandiq yerlarni o‘zlashtirish xususida, taqiqlangan ichimliklar haqida, ovchilik, garovga berish, jinoyatlar xususida, xun haqi to‘lash, vasiyat kabi masalalar yoritilgan.[4]

“Hidoya”da shariat qoidalarining aynan o‘zigina emas, balki ularning mukammal asos va dalillari ham asl ravishda berilgan. “Hidoya” bir necha asr davomida ko‘p musulmon mamlakatlarida huquqshunoslik bo‘yicha asosiy manba hisoblangan. “Hidoya” sudlov bo‘yicha qo‘llanma sifatida O‘zbekistonda XX asrning 20-yillarigacha — qozilar sudi bekor qilinib, sho‘rolar sud tizimi joriy qilinguncha amalda bo‘ldi. O‘rta Osiyo zaminida yetishib chiqqan buyuk faqh ulamolari islom huquqshunosligi ilmini nafaqat yuksak darajada taraqqiy etishida o‘z hissalarini qo‘shganlar, balki o‘zlarining ushbu fanni yangi bosqichga olib chiqishda bemisli xizmatlarini ko‘rsatganlar.[5]

Xulosa..Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yurtimiz Arab xalifaligi tarkibiga kiritilgandan so‘ng, xalqimiz juda qiyinchilik bilan o‘z sobiq e‘tiqodlari bo‘lmish zardushtiylik, buddaviylik, shomonizm kabilardan voz kechib, islom diniga o‘tishlari oson bo‘lmadi. Shunga qaramay, vaqt o‘tishi bilan islom dini rivojiga, fiqh ilmining gullab yashnashiga o‘zining munosib xissasini qo‘shishga muvofiq bo‘ldi. Arablar bilan birga ularning madaniyati, tili va musulmon huquqshunosligi ham o‘lkaga kirib keldi.[6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Davlat va huquq tarixi: IIV oliy ta‘lim muassasalari uchun darslik // H. Odilqoriyev, N. Azizov, X. Madirimov. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 345 b.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Islom_dinidagi_diniy_lavozimlar_va_unvonlar
3. O‘zbekiston tarixi. T.,”O‘AJBNT” Markazi, 2003, 675 b.
4. Бурхониддин Марғиноний. «Ҳидоя». – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 1707. 379 варақ.

هدایه. برهان الدین مرغینانی